

Tích hợp ChatGPT vào Hệ thống Học trực tuyến ở Việt Nam: Cơ hội và Thách thức

Cao Hoài Thu¹, Huỳnh Công Bằng², Cao Linh^{3,*}

¹Asian Institute of Technology;

²Chulalongkorn University;

³Bee AI;

Tóm tắt - Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hệ thống học trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của giáo dục hiện đại. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống học trực tuyến đang trở thành một xu hướng mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình giảng dạy và học tập. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc tích hợp ChatGPT - một mô hình ngôn ngữ lớn phát triển bởi OpenAI - vào hệ thống học trực tuyến ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ xem xét cơ hội và thách thức mà việc tích hợp này mang lại.

Từ khóa – ChatGPT; chatbot; học trực tuyến; giáo dục Việt Nam.

1. Giới thiệu

Hiện đại, Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Các ứng dụng AI, bao gồm cả trợ lý giọng nói và loa thông minh, đang ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thực hiện các tác vụ đơn giản như bật nhạc, tắt đèn hay dự báo thời tiết. Đồng thời, các chatbot AI cũng đã trở nên thông minh hơn với khả năng trả lời câu hỏi, viết kịch bản và thậm chí lập trình. Một trong những chatbot AI tiên tiến nhất là ChatGPT¹, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng nghiên cứu và người dùng trên toàn thế giới vì khả năng trò chuyện như con người cũng như khả năng tương tự như con người trong một số nhiệm vụ [1].

Hệ thống học trực tuyến ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng về số lượng nền tảng và ứng dụng hỗ trợ việc giảng dạy và học tập từ xa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết để nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên và tối ưu hóa quá trình giảng dạy. Một trong những hướng đi là tích hợp chatbot vào các hệ thống học tập trực tuyến. Trong nghiên cứu [2], Thanh et al. đề xuất một nền tảng học trực tuyến với Trợ lý ảo tiếng Việt để giúp giảng viên trình bày bài giảng cũng như kiểm

Abstract - In the context of rapid advancements in digital technology, online learning systems have become an indispensable component of contemporary education. The incorporation of artificial intelligence (AI) into these systems has emerged as a novel approach to augment the quality and efficacy of teaching and learning. This study explores the integration of ChatGPT, a state-of-the-art language model developed by OpenAI, into the online learning platform in Vietnam. The objective is to assess the potential benefits and challenges associated with this integration.

Keywords – ChatGPT; chatbot; online learning; Vietnamese education.

tra và đánh giá học viên. Trong phương pháp được đề xuất, nội dung bài học được trình bày thông qua các slide (định dạng PDF) kết hợp với giọng nói và khuôn mặt của giảng viên được tổng hợp từ văn bản [3]. Một trong những cách xây dựng chatbot, Trang et al. [4] xây dựng chatbot sử dụng nền tảng Rasa và đề xuất phương pháp sử dụng pipeline tùy chỉnh cho mô hình NLU. Tác giả áp dụng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện sẵn FastText và BERT và tạo tokenizer tùy chỉnh cho pipeline. Việc áp dụng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện sẵn cho mô hình NLU đã cho kết quả tốt hơn so với việc huấn từ đầu. Ngoài ra, Trang et al. [5] xây dựng một chatbot tiếng Việt dựa trên mô hình seq2seq kết hợp với cơ chế attention. Mô hình được xây dựng từ một tập dữ liệu nhỏ và có thể tạo ra các câu trả lời cho người dùng. Tuy nhiên, các câu trả lời được tạo ra vẫn cần được cải thiện để có được một cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Các mô hình chatbot cho tiếng Việt trước đó vẫn còn giới hạn và cần phải cải thiện để có thể áp dụng vào các hệ thống học trực tuyến. Tuy nhiên, khả năng tích hợp ChatGPT vào các hệ thống học trực tuyến tiếng Việt là hoàn toàn có cơ sở. FUNiX² đã tích hợp ChatGPT trên hệ

¹ <https://chat.openai.com/>

² [https://funix.edu.vn/tin-tuc-funix/funix-mua-tai-](https://funix.edu.vn/tin-tuc-funix/funix-mua-tai-koan-chatgpt-cao-cap-cho-sinh-vien-su-dung/)

[koan-chatgpt-cao-cap-cho-sinh-vien-su-dung/](https://funix.edu.vn/tin-tuc-funix/funix-mua-tai-koan-chatgpt-cao-cap-cho-sinh-vien-su-dung/)

thống Discord, một ứng dụng trao đổi thông tin phổ biến của cộng đồng học viên FUNiX. ChatGPT đã trở thành một chatbot đáng tin cậy cho câu hỏi liên quan đến chuyên môn lập trình, kỹ thuật mã nguồn và kiến thức về công nghệ thông tin. Sự tích hợp ChatGPT vào hệ thống Discord của FUNiX không chỉ mang lại lợi ích cho người học, mà còn tạo ra một môi trường học tập và giao tiếp sáng tạo, khuyến khích sự chia sẻ kiến thức và trao đổi thông tin trong cộng đồng.

Trong giáo dục trực tuyến ở Việt Nam, giáo dục trung học phổ thông phát triển mạnh mẽ nhất. Có nhiều nền tảng học trực tuyến như hocmai.vn, tuyensinh247.com, hoc247.net, ... ChatGPT hoàn toàn có tiềm năng tích hợp vào các hệ thống này. Trong các nghiên cứu [6], [7], [8], [9], [10], Quy et al. đã đánh giá khả năng của ChatGPT ở mức độ trung học phổ thông. Kết quả thể hiện, ChatGPT hoàn toàn có khả năng tích hợp vào các nền tảng học trực tuyến ở cấp độ trung học phổ thông.

Việc tích hợp ChatGPT vào các nền tảng học trực tuyến tiếng Việt có những tiềm năng và thách thức như thế nào cần được nghiên cứu. Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có nghiên cứu đề cập vấn đề này. Do đó, bài viết này tập trung vào thảo luận cơ hội và thách thức của việc tích hợp ChatGPT vào các hệ thống học trực tuyến tiếng Việt.

2. Tiềm năng của việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt

Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt mang đến tiềm năng đáng kể cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến một cách hiệu quả và tương tác. Dưới đây là những tiềm năng quan trọng của việc tích hợp ChatGPT trong ngữ cảnh học trực tuyến tiếng Việt:

Đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân hóa: ChatGPT có khả năng cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa cho học viên, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu học tập của từng cá nhân. Chatbot có thể cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải đáp câu hỏi theo yêu cầu của học viên, giúp họ tiến bộ theo tốc độ và phong cách học tập riêng.

Hỗ trợ học tập 24/7: Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt cho phép học viên có thể truy

cập và nhận hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Chatbot có khả năng hoạt động liên tục và tự động, không bị giới hạn bởi giờ học hay múi giờ khác nhau, giúp đáp ứng nhanh chóng các câu hỏi và yêu cầu học viên.

Nâng cao trải nghiệm học tập: Sự tương tác với ChatGPT giúp tăng cường trải nghiệm học tập của học viên. Chatbot có khả năng đưa ra câu trả lời chi tiết và giải thích rõ ràng, tạo ra một môi trường học tập thân thiện và truyền cảm hứng. Điều này có thể khuyến khích học viên tham gia tích cực và tạo sự hứng thú trong quá trình học tập.

Mở rộng khả năng học tập đa dạng: ChatGPT có khả năng hỗ trợ học viên vượt qua rào cản ngôn ngữ và địa lý. Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt giúp học viên có thể truy cập kiến thức và thông tin từ bất kỳ nơi nào có kết nối internet. Điều này mở rộng khả năng học tập đa dạng và mang lại cơ hội học tập công bằng cho mọi người.

Tư vấn và định hướng nghề nghiệp: ChatGPT có thể cung cấp thông tin chi tiết về các ngành nghề, khám phá các lĩnh vực công việc và cung cấp lời khuyên về định hướng nghề nghiệp. Điều này giúp học viên có cái nhìn rõ ràng về các cơ hội nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn đúng hướng phát triển sự nghiệp của mình.

Tóm lại, việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt mang lại nhiều tiềm năng lớn trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến tốt hơn và tương tác hơn. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giáo dục mở ra những cơ hội mới để tối ưu hóa quá trình học tập và hỗ trợ cho học viên tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu học tập của mình.

3. Thách thức của việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt

Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt đương đầu với một số thách thức cần được đối mặt và vượt qua. Dưới đây là một số thách thức quan trọng trong việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt:

Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt phức tạp: Tiếng Việt có

các đặc điểm về từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu phức tạp. Điều này đặt ra thách thức trong việc huấn luyện mô hình ChatGPT để hiểu và tạo ra câu trả lời chính xác trong ngôn ngữ này. Cần đảm bảo rằng mô hình được huấn luyện đầy đủ và có dữ liệu đủ lớn để đạt được độ chính xác cao.

Hiệu suất và tốc độ phản hồi: Một trong những thách thức quan trọng là đảm bảo hiệu suất và tốc độ phản hồi của ChatGPT trên nền tảng học trực tuyến. Việc xử lý hàng ngàn câu hỏi và yêu cầu từ học viên đòi hỏi hệ thống phải có khả năng xử lý song song và đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của người dùng.

Độ chính xác và đáng tin cậy: ChatGPT phải đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các câu trả lời. Việc phát triển mô hình và huấn luyện nó để hiểu và trả lời câu hỏi tiếng Việt đòi hỏi sự chính xác và đáng tin cậy. Điều này đảm bảo rằng học viên nhận được thông tin chính xác và tin cậy từ chatbot và không gây nhầm lẫn hay hiểu lầm.

Tương tác và khả năng tùy chỉnh: Nền tảng học trực tuyến thường có nhiều tính năng và yêu cầu tương tác đa dạng từ học viên. Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng phải đáp ứng được yêu cầu tương tác đa dạng và có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với các tính năng và mục tiêu của nền tảng học trực tuyến.

Bảo mật thông tin: Việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến yêu cầu quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của học viên. Phải đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và lưu trữ an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

Nhìn chung, việc tích hợp ChatGPT vào nền tảng học trực tuyến tiếng Việt đối mặt với những thách thức về ngôn ngữ, hiệu suất, chính xác, tương tác và bảo mật. Tuy nhiên, vượt qua những thách thức này sẽ mang lại những lợi ích lớn trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến tốt hơn và nâng cao trải nghiệm học tập của học viên.

4. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã thảo luận về việc tích hợp ChatGPT vào hệ thống học trực tuyến ở Việt Nam dưới hai góc độ là cơ hội và thách thức. Sử dụng công nghệ trí

tuệ nhân tạo, cụ thể là ChatGPT trong hệ thống học trực tuyến mang lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức. Tích hợp ChatGPT vào hệ thống học trực tuyến ở Việt Nam mang đến cơ hội để cải thiện trải nghiệm học tập và tạo ra môi trường học tập tương tác cá nhân hóa. Tuy nhiên, các thách thức liên quan đến ngôn ngữ, hiệu suất và chính xác có thể vượt qua được dựa vào tiến bộ của công nghệ cũng như sự nỗ lực và đầu tư của các nhà liên quan. Với sự phát triển tiếp tục của trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn, chúng ta có thể vượt qua những thách thức này và tận dụng tối đa tiềm năng của việc tích hợp ChatGPT vào hệ thống học trực tuyến, mang lại lợi ích rõ rệt cho ngành giáo dục ở Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenAI, "GPT-4 Technical Report," *arXiv Prepr. arXiv2303.08774*, 2023, doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>.
- [2] T. M. T. Nguyen, T. H. Diep, B. B. Ngo, N. B. Le, and X. Q. Dao, "Design of Online Learning Platform with Vietnamese Virtual Assistant," in *ACM International Conference Proceeding Series*, Feb. 2021, pp. 51–57, doi: 10.1145/3460179.3460188.
- [3] X. Q. Dao, N. B. Le, and T. M. T. Nguyen, "AI-Powered MOOCs: Video Lecture Generation," *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, pp. 95–102, Mar. 2021, doi: 10.1145/3459212.3459227.
- [4] T. N. T. Mai and S. Maxim, "ENHANCING RASA NLU MODEL FOR VIETNAMESE CHATBOT," *Int. J. Open Inf. Technol.*, vol. 9, no. 1, 2021, Accessed: Jun. 29, 2023. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/enhancing-rasa-nlu-model-for-vietnamese-chatbot>.
- [5] T. Nguyen and M. Shcherbakov, "A neural network based Vietnamese chatbot," *Proc. 2018 Int. Conf. Syst. Model. Adv. Res. Trends, SMART 2018*, pp. 147–149, Nov. 2018, doi: 10.1109/SYSMART.2018.8746962.
- [6] X.-Q. Dao *et al.*, "VNHSGE: VietNameese High School Graduation Examination Dataset for Large Language Models," *arXiv Prepr. arXiv2305.12199*, May 2023, doi: 10.48550/arXiv.2305.12199.
- [7] X.-Q. Dao, N.-B. Le, X.-D. Phan, and B.-B. Ngo, "An Evaluation of ChatGPT's Proficiency in English Language Testing of The Vietnamese National High School Graduation Examination," *SSRN Electron. J.*, Jun. 2023, doi: 10.2139/ssrn.4473369.
- [8] X.-Q. Dao, N.-B. Le, T.-D. Vo, B.-B. Ngo, and X.-D. Phan, "LLMs' Capabilities at the High School Level in Chemistry: Cases of ChatGPT and Microsoft Bing Chat," *ChemRxiv. Cambridge Cambridge Open Engag. 2023*, Jun. 2023, doi: 10.26434/CHEMRXIV-2023-KXXPD.
- [9] X.-Q. Dao and N.-B. Le, "Investigating the Effectiveness of

ChatGPT in Mathematical Reasoning and Problem Solving: Evidence from the Vietnamese National High School Graduation Examination,” *arXiv Prepr. arXiv2306.06331*, Jun. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.06331.

Graduation Examination?,” *arXiv Prepr. arXiv2306.09170*, Jun. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.09170.

- [10] X.-Q. Dao, N.-B. Le, X.-D. Phan, and B.-B. Ngo, “Can ChatGPT pass the Vietnamese National High School